

EDN WEWGUU

DOI 10.5281/zenodo.19217211

УДК 633.81: 575.22

Сейтаджиева С. Б.¹, Гучетль С. З.², Золотилов В. А.¹, Абдурашитов С. Ф.¹

**ПОИСК ИНФОРМАТИВНЫХ ISSR-МАРКЕРОВ ДЛЯ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБРАЗЦОВ КОЛЛЕКЦИИ
ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ РОЗЫ ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КРЫМА**

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В. С. Пустовойта»

Реферат. Внедрение молекулярно-генетических методов, таких как ISSR-анализ, является актуальной задачей для оценки генетического разнообразия вегетативно размножаемых растений, в том числе эфиромасличной розы, что представляет собой важный аспект выведения сортов с улучшенными признаками. Цель исследований – подобрать наиболее эффективные и информативные ISSR-маркеры для молекулярно-генетического анализа образцов коллекции эфиромасличной розы Института сельского хозяйства Крыма. Исследование проведено в 2025 г. на образцах из коллекции НИИСХ Крыма. Выделение ДНК выполняли оптимизированным СТАВ-методом. Из 33 первоначально апробированных ISSR-праймеров из разных литературных источников 10 были отобраны для дальнейшего анализа. Амплифицированные фрагменты разделяли методом электрофореза в агарозном геле. Информативность маркеров оценивали по комплексу параметров: процент полиморфизма, полиморфное информационное содержание (PIC), эффективное мультиплексное отношение (EMR), маркерный индекс (MI) и разрешающая способность (Rp). Отобранные 10 маркеров позволили выявить 108 фрагментов (длина 240–1930 п.н.), из которых 103 (95,4 %) оказались полиморфными. Наиболее полиморфными (100 %) были маркеры ISSR-834, ISSR-845, ISSR-881, UBC-824, UBC-834, UBC-848. Показатель PIC варьировал от 0,20 (ISSR-845) до 0,32 (ISSR-4). Маркер ISSR-2 продемонстрировал максимальную комплексную эффективность: EMR = 13,07, MI = 4,05, Rp = 17,00 при уровне полиморфизма 93 % и PIC = 0,31. Высокую эффективность также показали маркеры ISSR-834, ISSR-881, UBC-824, UBC-848. Наименее эффективными оказались ISSR-845 (PIC = 0,20, EMR = 7,00, MI = 1,43) и UBC-847 (полиморфизм = 83 %, PIC = 0,26, MI = 2,15). Для молекулярно-генетического анализа коллекции крымской эфиромасличной розы рекомендованы высокоэффективные ISSR-маркеры: ISSR-2, ISSR-834, ISSR-881, UBC-824 и UBC-848. Маркеры ISSR-845 и UBC-847 обладают ограниченной информативностью, но могут быть использованы в комбинации с другими.

Ключевые слова: эфиромасличная роза, генетическое разнообразие, молекулярный маркер (ДНК-маркер), ISSR-анализ, параметры информативности маркеров

Для цитирования: Сейтаджиева С. Б., Гучетль С. З., Золотилов В. А., Абдурашитов С. Ф. Поиск информативных ISSR-маркеров для молекулярно-генетического анализа образцов коллекции эфиромасличной розы Института сельского хозяйства Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2026. № 1(45). С. 237–249. EDN: WEWGUU. DOI: 10.5281/zenodo.19217211.

For citations: Seitadzhieva S. B., Guchetl S. Z., Zolotilov V. A., Abdurashitov S. F. Identification of informative ISSR markers for molecular genetic analysis of samples from the essential-oil rose collection of the Research Institute of Agriculture of Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1(45). P. 237–269. EDN: WEWGUU. DOI: 10.5281/zenodo.19217211.

Введение

Оценка генетического разнообразия – это ключевой этап в создании новых, более качественных сортов сельскохозяйственных культур. Одной из таких ценных культур является эфиромасличная роза [1].

Генетическое разнообразие растений обусловлено полиморфизмом ДНК – наличием двух или более аллелей генов или некодирующих участков ДНК, что связано с изменениями в длине последовательности из-за делеций, вставок или различного количества повторяющихся элементов. Изучение генетического разнообразия основано на исследовании полиморфизма ДНК с использованием молекулярных маркеров (ДНК-маркеров). ДНК-маркеры – уникальные идентифицируемые последовательности ДНК, расположенные в определенных участках хромосом [2, 3].

Молекулярные маркеры делятся на монолокусные и мультилокусные. Монолокусные маркеры обычно относятся к кодоминантному типу, а мультилокусные – к доминантному. Кодоминантный тип означает, что метод анализа позволяет обнаружить оба аллеля маркера, тогда как при доминантном типе выявляется только один аллель. Кроме того, маркеры классифицируют по их локализации в геноме. Различают маркеры с известной локализацией (на определенной хромосоме или участке хромосомы, либо рядом с конкретным геном) и маркеры с неизвестной локализацией (чаще всего мультилокусные маркеры). Оба вида маркеров находят применение в генетических исследованиях и селекции [3].

Одним из методов применения мультилокусных маркеров с неизвестной локализацией является анализ межмикросателлитных последовательностей (ISSR – Inter Simple Sequence Repeats). ISSR-анализ – это метод ПЦР-амплификации участков ДНК, расположенных между микросателлитными повторами. Микросателлиты (SSR – Simple Sequence Repeats) представляют собой простые повторяющиеся последовательности ДНК с единицей повтора 2–6 нуклеотидов [4].

ISSR-анализ проводится с использованием праймеров длиной 15–24 нуклеотида, состоящих из коротких повторов длиной 2–4 нуклеотида и одного селективного нуклеотида на 3'-конце (например, 5'-CACACACACACACACAG-3'). Продукты ISSR-амплификации содержат на концах инвертированные микросателлитные последовательности, соответствующие праймерам. Мультилокусная природа ISSR-маркеров позволяет одновременно амплифицировать множество участков генома, что делает их хорошим инструментом для анализа генетического разнообразия. Полиморфизм ISSR-маркеров определяется по наличию или отсутствию полосы [4, 5].

Преимущества ISSR-анализа: для его применения не требуется предварительное знание нуклеотидной последовательности исследуемого генома; простота и дешевизна; широкий охват генома в связи с распределением микросателлитов по всему геному. К недостаткам метода относятся доминантный тип наследования, не позволяющий различать гомозиготные и гетерозиготные состояния изучаемого организма, и неизвестная локализация в геноме [2].

ISSR-маркирование эффективно применялось для изучения генетического разнообразия, идентификации генотипов и анализа генетических взаимосвязей роз во многих исследованиях [6–25]. Апробация и подбор наиболее эффективных

ISSR-маркеров, рекомендованных авторами этих публикаций, актуальна для анализа генетического разнообразия коллекции эфиромасличной розы НИИСХ Крыма.

Цель исследований – подобрать наиболее эффективные и информативные ISSR-маркеры для молекулярно-генетического анализа образцов коллекции эфиромасличной розы Института сельского хозяйства Крыма.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2025 г. в лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве Института сельского хозяйства Крыма с использованием 50 образцов коллекции эфиромасличной розы селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИСХ Крыма (с. Крымская роза, Белогорский район, Республика Крым) [26, 27]. Для выделения ДНК применяли оптимизированный СТАВ-метод [1]. Качественные и количественные показатели ДНК определяли методом горизонтального электрофореза в 1,5 % агарозном геле и на спектрофотометре FlexA-200 («Allsheng», Китай).

Для подбора системы эффективных ISSR-маркеров изучали 33 ISSR-маркера, описанные в литературе [6–25]. Амплификационная смесь общим объемом 20 мкл состояла из следующих компонентов: 2,5 единицы SmarTaq ДНК-полимеразы («Диалат», Россия), 1-кратный буфер для полимеразы («Диалат», Россия), 10 пМ праймера («Евроген», Россия; «Синтол», Россия), 0,2 мМ дНТФ («Евроген», Россия), 40 нг ДНК. Амплификацию проводили в термоциклере GeneExplorer («BIOER», Китай) по программе: начальная денатурация – 3 мин при 94 °С; далее 35 циклов: денатурация – 30 с при 94 °С; отжиг – 30 с при температурном градиенте (50,5 °С; 51,6 °С; 53,8 °С и 56 °С); элонгация – 1 мин при 72 °С; финальная элонгация – 10 мин при 72 °С.

Продукты амплификации анализировали методом горизонтального электрофореза в 2 % агарозном геле с окрашиванием бромистым этидием в 1-кратном ТАЕ-буфере при напряжении тока 100 В в течение 1,5 ч. Визуализацию проводили с помощью системы гель-документирования GenoSens 2200 («Clinx», Китай).

С помощью программы GelAnalyzer 23.1 [28] определяли размер фрагментов. Величины фрагментов вносили в бинарную таблицу, где присутствующие фрагменты обозначали 1, отсутствующие – 0.

По данным бинарной таблицы высчитывали параметры информативности маркеров: процент полиморфных локусов, PIC, EMR, MI и Rp [29, 30].

Полиморфное информационное содержание (polymorphism information content, PIC) определяется способностью маркера устанавливать полиморфизм в зависимости от числа обнаруживаемых аллелей и распределения их частот. Для доминантных маркеров величину PIC рассчитывают по формуле:

$$PIC = 1 - [f^2 + (1 - f^2)] \text{ или } 2f * (1 - f)$$

f – частота аллеля в наборе данных, определяемая как отношение числа встречаемости аллеля к общему числу образцов. Для доминантных маркеров максимальное значение PIC составляет 0,5. В случае маркеров с равным распределением частот внутри популяции величина PIC выше [29].

Эффективное мультиплексное отношение (effective multiplex ratio, EMR) определяют как произведение общего числа полиморфных локусов (на маркер) и доли полиморфных локусов от их общего числа:

$$EMR = np * (np / n)$$

np – число полиморфных локусов, n – общее число локусов.

EMR показывает, насколько эффективно маркер генерирует информативные фрагменты, поэтому чем выше значение EMR, тем эффективнее система «праймер–маркер».

Маркерный индекс (marker index, MI) является одним из наиболее важных показателей, поскольку он объединяет информацию о качестве полиморфизма (PIC) и производительности маркера (EMR) и оценивает общую пригодность маркера:

$$MI = PIC * EMR$$

Разрешающая способность (resolving power, Rp) указывает на способность маркера четко различать генотипы и определяется по формуле:

$$Rp = \sum I_b$$

I_b – информативность ампликона, рассчитываемая по формуле:

$$I_b = 1 - [2 \times (0,5 - p)]$$

p – доля особей, у которых выявлен ампликон I.

Результаты и их обсуждение

В нашей работе было изучено 33 межмикросателлитных маркера из литературных данных (таблица 1).

Таблица 1 – ISSR-праймеры для молекулярно-генетического анализа роз

№	Код праймера	Сокращенная формула	Последовательность	Литература
1	UBC-847	(CA) ₈ RC	CACACACACACACARC	[23]
2	ISSR-4	(AC) ₈ YT	ACACACACACACACYT	[7, 8, 10–12, 16, 18]
3	ISSR-845	(CT) ₈ RG	CTCTCTCTCTCTCTRG	[11, 12, 22, 23, 25]
4	HB-13	(GT) ₈ YA	GTGTGTGTGTGTGTGYA	[20, 23, 25]
5	UBC-848	(CA) ₈ RG	CACACACACACACARG	[12, 20, 23]
6	ISSR-2	(GA) ₈ C	GAGAGAGAGAGAGAC	[9–12, 14, 16, 18–21, 24]
7	ISSR-834	(AG) ₈ YT	AGAGAGAGAGAGAGYT	[7, 8, 10–12, 16, 20, 22, 23]
8	ISSR-881	(GGGTG) ₃	GGGTGGGGTGGGGTG	[13]
9	UBC-824	(TC) ₈ G	TCTCTCTCTCTCTCG	[24]
10	UBC-834	(AG) ₈ CT	AGAGAGAGAGAGAGCT	[19, 20, 24]
11	ISSR-7	(GA) ₈ ACC	GAGAGAGAGAGAGAACC	[10, 11, 15, 16, 18]
12	HB-15	(GTG) ₃ GC	GTGGTGGTGGC	[10, 11, 15, 16, 18, 19]
13	UBC-827	(AC) ₈ G	ACACACACACACACG	[9, 13, 14]
14	ISSR-815	(CT) ₈ G	CTCTCTCTCTCTCTG	[11, 21, 22, 25]
15	ISSR-807	(AG) ₈ T	AGAGAGAGAGAGAGT	[7, 8, 24]
16	UBC-825	(AC) ₈ T	ACACACACACACACT	[13, 20]
17	UBC-868	(GAA) ₆	GAAGAAGAAGAAGAA	[13]
18	ISSR-230/41	(AG) ₈ C	AGAGAGAGAGAGAGC	[19, 20, 21, 24]
19	ISSR-B10	(CAG) ₅	CAGCAGCAGCAGCAG	[15]
20	ISSR-3	CCA(CT) ₈	CCACTCTCTCTCTCTCT	[10, 11, 16, 18]
21	ISSR-812	(GA) ₈ A	GAGAGAGAGAGAGAA	[14, 23]
22	ISSR-A34	(AGC) ₄ Y	AGCAGCAGCAGCY	[17]
23	ISSR-B13	(CAA) ₅	CAACAACAACAACA	[15]
24	ISSR-840	(GA) ₉ YT	GAGAGAGAGAGAGAYT	[12, 13, 20]
25	17899-B	(CA) ₆ GG	CACACACACACAGG	[7, 8, 18]
26	M-2	(AG) ₈ YG	ACACACACACACACYG	[7, 8, 20]
27	IG-18	CAG(CA) ₇	CAGCACACACACACA	[14, 21]
28	UBC-816	(CA) ₈ T	CACACACACACACAT	[12, 23]
29	P-01	(CA) ₆ RY	CACACACACARY	[17]
30	ISSR-5	CCA(AG) ₈ T	CCAAGAGAGAGAGAGT	[10, 11, 15, 16]
31	ISSR-6	(CT) ₈ AC	CTCTCTCTCTCTTAC	[10, 11, 16]
32	ISSR-8	(TC) ₈ CC	TCTCTCTCTCTCTCCC	[11]
33	ISSR-11	(GT) ₈ T	GTGTGTGTGTGTGT	[11]

Оптимальную температуру отжига для каждого праймера устанавливали экспериментальным путем без учета данных литературы. Это связано с тем, что в некоторых публикациях авторы указывали низкие температуры, однако мы посчитали это нецелесообразным, так как при понижении температуры отжига возникает риск появления неспецифических фрагментов и уменьшается вероятность воспроизводимости результатов анализа. Для определения оптимальных температур отжига для каждого праймера мы использовали температурный градиент от 50,5 °С до 56 °С (рисунок 1).

Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов ПЦР с ISSR-праймерами ISSR-840 и ISSR-881 и ДНК розы эфиромасличной сорта Белая в градиенте температур 50,5–56,0 °С

Примечание. 25,29 – 50,5 °С; 26,30 – 51,6 °С; 27,31 – 53,8 °С; 28,32 – 56,0 °С

В данном случае, для обоих праймеров как оптимальная была выбрана температура отжига 53,8 °С, так как фрагменты на дорожках 27 и 31, амплифицированные при этой температуре, наиболее четкие и яркие, что особенно важно для подсчета их размеров. При более низких температурах присутствуют неспецифичные расплывчатые фрагменты, а при 56,0 °С уменьшается интенсивность свечения ампликонов.

Несмотря на подбор температур отжига, большая часть из апробированных праймеров оказалась непригодной для дальнейшего использования, так как они производили нечеткие ампликоны или их малое количество при всех градиентных температурных точках и низкий уровень полиморфизма (рисунок 2).

Рисунок 2 – Электрофореграмма продуктов ПЦР с праймером ISSR-8 и ДНК образцов коллекции эфиромасличной розы

Примечание. 1 – Фестивальная; 2 – Кооператорка; 3 – Мичуринка; 4 – Весна; 5 – Романца; 6 – Белая; 7 – 3505; 8 – Радуга; 9 – Золушка; 10 – Г7505; 11 – 7535; 12 – А-4848; 13 – Легрина; 14 – Лань; 15 – Таврида; 16 – Казанлыкская.

В результате было отобрано 10 праймеров, дающих четкие и воспроизводимые ДНК-фрагменты при визуализации (рисунок 3, таблица 2). Корректно подобранные температуры отжига и условия проведения горизонтального электрофореза позволяют получить хорошо разделенные фрагменты для более точного подсчета их размера. Визуальное разнообразие генетических профилей образцов отражает широкий полиморфизм генотипов, что подтверждает эффективность апробированной маркерной системы.

Рисунок 3 – Электрофореграмма продуктов ПЦР с маркером ISSR-2 и ДНК образцов коллекции эфиромасличной розы

Примечание. 1 – Фестивальная; 2 – Кооператорка; 3 – Мичуринка; 4 – Весна; 5 – Романца; 6 – Белая; 7 – 3505; 8 – Радуга; 9 – Золушка; 10 – Г7505; 11 – 7535; 12 – А-4848; 13 – Легрина; 14 – Лань; 15 – Таврида; 16 – Казанлыкская.

Для отобранных маркеров были рассчитаны показатели информативности (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика ISSR-маркеров, отобранных для молекулярно-генетического анализа коллекции эфиромасличной розы

Маркер	t° отжига праймера	Длины фрагментов, п.н.	ОКФ	КПФ	% полиморфизма	PIС	EMR	MI	Rp
UBC-847	50,5	290-1930	12	10	83	0,26	8,33	2,15	13,52
НВ-13	51,6	310-1550	10	9	90	0,31	8,10	2,53	11,80
ISSR-4		320-1300	10	9	90	0,32	8,10	2,55	10,20
ISSR-845		270-1380	7	7	100	0,20	7,00	1,43	8,16
UBC-848		270-1170	12	12	100	0,28	12,00	3,32	15,76
ISSR-2	53,8	240-1210	15	14	93	0,31	13,07	4,05	17,00
ISSR-834		265-1150	11	11	100	0,29	11,00	3,17	13,08
ISSR-881		300-1490	12	12	100	0,27	12,00	3,21	14,36
UBC-824		340-1240	10	10	100	0,31	10,00	3,08	10,92
UBC-834		280-1330	9	9	100	0,29	9,00	2,59	8,12

Примечание. ОКФ – общее количество фрагментов; КПФ – количество полиморфных фрагментов.

В общей сложности определено 108 фрагментов, из них минимальное количество (7) получено с помощью маркера ISSR-845 и максимальное (15) – выявлено с применением маркера ISSR-2. Длина фрагментов варьирует от 240 до

1930 п.н. Отмечено, что длина наиболее часто встречаемых фрагментов лежит в пределах 270–350 п.н.

Количество полиморфных фрагментов составляет 103. Все маркеры показывают высокий уровень выявления полиморфизма генотипов коллекции эфиромасличной розы (83–100 %). Наиболее полиморфными являются маркеры ISSR-834, ISSR-881, UBC-824, UBC-834, UBC-848, ISSR-845 (100 % показатель полиморфизма). Наименьший уровень полиморфизма у маркера UBC-847 (83 %). Средний уровень полиморфизма по всем маркерам составляет 95,4 %, что говорит об их пригодности для оценки генетического разнообразия.

Величина PIC варьирует от 0,20 (ISSR-845) до 0,32 (ISSR-4). В целом эти величины информативности являются средними, поскольку максимальное значение индекса PIC для доминантных маркеров равно 0,5 [29]. Маркер ISSR-4 выявляет наиболее равномерно распределенные по генотипам аллели, о чем говорит его самый высокий показатель индекса PIC среди всех маркеров (0,32). Также самыми информативными маркерами являются HB-13, ISSR-2 и UBC-824, индекс PIC которых равен 0,31. Маркеры с низким индексом PIC, такие как ISSR-845 (0,20) и UBC-847 (0,26), менее информативны, но могут использоваться в комбинации с другими маркерами.

Максимальные значения EMR имеют маркеры ISSR-2 (13,07), ISSR-881 (12,00), UBC-848 (12,00), ISSR-834 (11,00) и UBC-824 (10,00). У маркера ISSR-845 этот показатель является самым низким (7,00).

Наивысшие значения MI у маркеров ISSR-2 (4,05), UBC-848 (3,32), ISSR-881 (3,21), ISSR-834 (3,17) и UBC-824 (3,08), а наименьшие – у ISSR-845 (1,43) и UBC-847 (2,15).

Самой высокой разрешающей способностью Rp обладают маркеры ISSR-2 (17,00), UBC-848 (15,76), ISSR-881 (14,36), UBC-847 (13,52) и ISSR-834 (13,08). Меньше всего этот параметр у UBC-834 (8,12).

В большинстве изученных публикаций по межмикросателлитному анализу роз авторы ограничиваются подсчетом показателей полиморфизма маркеров (общее количество фрагментов, количество полиморфных фрагментов и процент полиморфизма), но не учитывают такие показатели как PIC, EMR, MI и Rp [6, 7, 9, 10–18, 21, 23, 25]. Однако отсутствие этих данных может дать не совсем корректное представление об эффективности маркера. Примером этому является маркер ISSR-845, имеющий противоречивые характеристики информативности. С одной стороны, у него 100 % уровень полиморфизма и при этом самые низкие значения PIC, EMR, MI и один из самых низких показателей Rp. Низкое значение PIC можно объяснить тем, что этот параметр является показателем частоты аллелей в популяции. Как упоминалось ранее, величина PIC выше при равном распределении частот внутри популяции [29]. Маркер ISSR-845 выявляет семь аллелей с разной частотой встречаемости в генотипах эфиромасличных роз (таблица 3). Как видно из таблицы, три аллеля из семи (270, 350 и 770) имеют высокую частоту распространенности, а остальные встречаются редко, что понижает общее значение PIC.

Минимальная величина EMR маркера ISSR-845 объясняется небольшим количеством выявленных аллелей, а маркерный индекс ожидаемо низкий, поскольку является произведением значений PIC и EMR. Величина разрешающей способности также зависит от частоты аллелей в популяции, так как чем больше аллелей с высокой частотой присутствия среди генотипов, тем она ниже. У маркера ISSR-845 выявлено всего семь аллелей, три из которых имеют высокую частоту, что уменьшает Rp. Таким образом, целесообразно оценивать все параметры информативности маркера для более полного представления о его эффективности.

Таблица 3 – Частота встречаемости аллелей, выявляемых с использованием маркера ISSR-845, в генотипах эфиромасличных роз

Номер аллеля	Размер аллеля, (п.н.)	Количество аллелей	Частота встречаемости аллеля
1	270	45	0,90
2	350	35	0,70
3	400	2	0,04
4	690	6	0,12
5	770	46	0,92
6	1040	10	0,20
7	1380	2	0,04

Оценив маркеры по всем параметрам, можно выделить наиболее эффективные из них. У ISSR-2 самые высокие значения EMR, MI и Rp, один из самых высоких показателей PIC и уровень полиморфизма 93 %. Маркеры ISSR-834, ISSR-881 и UBC-848 показывают большие EMR, MI и Rp и выявляют 100 % полиморфизм. Маркер UBC-824 имеет высокие PIC, EMR и MI, показатель полиморфизма равен 100 %. Наименее эффективными являются маркеры ISSR-845 и UBC-847, тем не менее они могут быть использованы в комбинации с остальными маркерами для повышения надежности и полноты молекулярно-генетического анализа.

Выводы

Апробировали 33 ISSR-маркера из опубликованных источников и отобрали 10 наиболее эффективных и информативных, с помощью которых проанализировали коллекцию эфиромасличных роз НИИСХ Крыма. Выявлено 108 фрагментов длиной от 240 до 1930 п.н., 103 из которых являются полиморфными. Отобранные маркеры демонстрируют высокий потенциал выявления генетического разнообразия: уровень полиморфизма отдельных маркеров варьирует от 83 % до 100 %, а средний показатель полиморфизма составляет 95,4 %.

Величина информативности маркеров (PIC) располагается в диапазоне от 0,20 до 0,32. Маркер ISSR-4 оказался наиболее информативным (PIC = 0,32). Маркер ISSR-845 имеет самый низкий PIC (0,20). Максимальные значения EMR имеет маркер ISSR-2 (13,07). Наименьший EMR (7,00) отмечен у ISSR-845. Наибольшее значение MI установлено для маркера ISSR-2 (4,05), наименьшее – для маркера ISSR-845 (1,76). К маркерам с наилучшим значением Rp относится ISSR-2 (17,00). Наименьшая разрешающая способность (8,12) наблюдается у UBC-834.

ISSR-2 признан наиболее эффективным маркером, так как продемонстрировал максимальные значения EMR (13,07), MI (4,05) и Rp (17,00) в сочетании с высоким уровнем полиморфизма (93 %) и высоким показателем PIC (0,31).

К маркерам, демонстрирующим 100 % полиморфизм и высокую комплексную эффективность, относятся ISSR-834, ISSR-881, UBC-824 и UBC 848. Они характеризуются высокими значениями EMR, MI и Rp при средних и высоких показателях PIC (0,27–0,31).

Маркеры ISSR-845 и UBC-847 обладают меньшими показателями информативности: ISSR-845 показал самые низкие значения PIC (0,20), EMR (7,00), MI (1,43) и низкое значение Rp (8,16), а UBC-847 – наименьший уровень полиморфизма (83 %) и низкие значения PIC (0,26) и MI (2,15). Однако эти маркеры могут использоваться в комплексе с другими более информативными маркерами.

Литература

1. Сейтаджиева С. Б., Гучетль С. З., Дидович С. В., Городняя Е. В. Оптимизация методики выделения ДНК для изучения генетического разнообразия эфиромасличных роз (*Rosa L.*) // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2024. Т. 185. №3. С. 191–198. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-3-191-198.
2. Сиволап Ю., Кожухова Н., Календарь Р. Вариабельность и специфичность геномов сельскохозяйственных растений. Одесса: Астропринт, 2011. 336 с.
3. Хлесткина Е. К. Молекулярные маркеры в генетических исследованиях и в селекции // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013. Т. 17. № 4/2. С. 1044–1054.
4. Сухарева А. С., Кулуев Б. Р. ДНК-маркеры для генетического анализа сортов культурных растений // Биомика. 2018. Т. 10. № 1. С. 69–84.
5. Нигматуллина Н. В., Кулуев А. Р., Кулуев Б. Р. Молекулярные маркеры, применяемые для определения генетического разнообразия и видоидентификации дикорастущих растений // Биомика. 2018. Т. 10. № 3. С. 290–318.
6. Супрун И. И., Плугатарь С. А., Степанов И. В., Науменко Т. С. Анализ генетических взаимосвязей генотипов рода *Rosa L.* из коллекции Никитского ботанического сада с использованием ISSR- и IRAP-ДНК-маркеров // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2020. Т. 24. № 5. С. 474–480. DOI: 10.18699/VJ20.639.
7. Vasilyeva O. Yu., Dorogina O. V., Yudanov S. S., Plugatar S. A., Klimenko Z. K. Identifying the rose varieties and natural forms using ISSR-markers // BIO Web of Conferences: International Conferences “Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept”. 2020. Vol. 24. Art. No. 00091. DOI: 10.1051/bioconf/20202400091.
8. Юданова С. С., Дорогина О. В., Васильева О. Ю. Морфологический и молекулярный анализ сортов роз из садовых групп грандифлора и розы Кордеса // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2024. Т. 28. № 1. С. 55–62. DOI: 10.18699/vjgb-24-07.
9. Mirzaei L., Rahmani F., Beigmohamadi M. Assessment of genetic variation among *Rosa* species using ISSR genetic markers // Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 2015. Vol. 7. No. 3. P. 254–260.
10. Jabbarzadeh Z., Khosh-Khui M., Salehi H., Saberivand A. Inter simple sequence repeat (ISSR) markers as reproducible and specific tools for genetic diversity analysis of rose species // African Journal of Biotechnology. 2010. Vol. 9. No. 37. P. 6091–6095.
11. Jabbarzadeh Z., Khosh-Khui M., Salehi H., Shahsavari A. R., Saberivand A. Assessment of genetic relatedness in roses by ISSR markers // World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 28. No. 12. P. 2085–2090. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.28.12.2117.
12. Ogras T. T., Bastanlar E. K., Metin Ö., Kandemir I., Ozcelik H. Assessment of genetic diversity of rose genotypes using ISSR markers // Turkish Journal of Botany. 2017. Vol. 41. No. 4. P. 347–355. DOI: 10.3906/bot-1608-32.
13. Korkmaz M., Dogan N. Y. Analysis of genetic relationships between wild roses (*Rosa L. spp.*) growing in Turkey // Erwerbs-Obstbau. 2018. Vol. 60. No. 4. P. 305–310. DOI: 10.1007/s10341-018-0375-9.
14. Alotaibi S. S., Hassan M. M., Gaber A., Aljuaid B. S. Genetic relationship and diversity of Taif-roses plant by using three different types of molecular markers // Research Journal of Biotechnology. 2019. Vol. 14. No. 6. P. 130–138.
15. Ahmed S. M., Darwish H. Y., Alamer K. H. Microsatellite, inter simple sequence repeat and biochemical analyses of *Rosa* genotypes from Saudi Arabia // African Journal of Biotechnology. 2017. Vol. 16. No. 12. P. 552–557. DOI: 10.5897/AJB2017.15900.
16. Aldhebani A. Y., Al Saud N. S., Yaslam W. A., Hassan S. M. Molecular characterization of *Rosa damascene* Mill. growing in Taif and Almadinah using ISSR and SSR markers // Research Journal of Biotechnology. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 11–19.
17. Mirali N., Aziz R., Nabulsi I. Genetic characterization of *Rosa damascene* species growing in different regions of Syria and its relationship to the quality of the essential oils // International Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2012. Vol. 2. No. 1. P. 41–52.
18. Redwan T., Nassour M., Mahfoud H. Genetic diversity of *Rosa damascena* Mill. in Latakia province as revealed by ISSR analysis // SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science. 2018. Vol. 5. P. 18–22.
19. Saghiri K., Abdelwahd R., Iraqi D., Lebkhiri N., Gaboun F., El Goumi Y., Ibrahim M., Abbas Y., Diria G. Assessment of genetic diversity among wild rose in Morocco using ISSR and DAMD markers // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2022. Vol. 20. No. 1. Art. No. 150. DOI: 10.1186/s43141-022-00425-1.
20. Lebkhiri N., Abbas Y., Iraqi D., Gaboun F., Saghiri K., Fokar M., El Hamdi I., Bakhy K., Abdelwahd R., Diria G. Morphological characterization and genetic diversity of mini core collection of *Rosa*

damascena from Morocco // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2024. Vol. 22. No. 4. Art. No. 100423. DOI: 10.1016/j.jgeb.2024.100423.

21. Senapati S. K., Aparajita S., Rout G. R. An assessment of genetic fidelity of *in vitro* grown plantlets of rose (*Rosa hybrida*) through molecular markers // African Journal of Biotechnology. 2012. Vol. 11. No. 100. P. 16532–16538.

22. Ziogou F. T., Kotoula A. A., Hatzilazarou S., Papadakis E. N., Avramis P. G., Economou A., Kostas S. Genetic assessment, propagation and chemical analysis of flowers of *Rosa damascene* Mill. genotypes cultivated in Greece // Horticulturae. 2023. Vol. 9. No. 8. Art. No. 946. DOI: 10.3390/horticulturae9080946.

23. Crespel L., Pernet A., Le Bris M., Gudin S., Oyant L. H. S. Application of ISSRs for cultivar identification and assessment of genetic relationships in rose // Plant Breeding. 2009. Vol. 128. No. 5. P. 501–506. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2008.01600.x.

24. Georgiana D. C., Pavlusenko C. E., Pojoga D. M., Negulici M. E., Constantin N., Simon-Gruita A. Genetic analysis of some roses cultivars appropriate for SE Romania climate using PCR-ISSR technology // AgroLife Scientific Journal. 2017. Vol. 6. No. 1. P. 69–74.

25. Bruneau A., Joly S., Starr J. R., Drouin J. N. Molecular markers indicate that the narrow Québec endemics *Rosa rousseauiorum* and *Rosa williamsii* are synonymous with the widespread *Rosa blanda* // Canadian Journal of Botany. 2005. Vol. 83. No. 4. P. 386–398. DOI: 10.1139/b05-012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ckp-rf.ru/usu/507515> (дата обращения 26.01.2026).

26. Специализированные коллекции эфиромасличных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма». Роза эфиромасличная *Rosa L.* Шалфей мускатный *Salvia sclarea L.* Методические рекомендации по селекции и семеноводству (питомниководству) розы эфиромасличной и шалфея мускатного. Симферополь: ООО «Издательство Типография «Ариал», 2024. 260 с.

27. Клименко И. А., Козлов Н. Н., Костенко С. И., Шамустакимова А. О., Мавлютов Ю. М. Идентификация и паспортизация сортов кормовых трав (клевера лугового, люцерны изменчивой, посевной и хмелевидной) на основе ДНК-маркеров (методические рекомендации). М.: ООО «Угреша Т», 2020. 35 с. DOI: 10.33814/978-5-6043194-9-9.

28. Чесноков Ю. В., Артемьева А. М. Оценка меры информационного полиморфизма генетического разнообразия // Сельскохозяйственная биология. 2015. № 5. С. 571–578. DOI: 10.15389/agrobiologia.2015.5.571rus.

29. Чохели В. А., Шмареева А. Н., Степаненко В. В., Козловский Б. Л., Дмитриев П. А., Раджпут В. Д., Азаров А. С., Бакулин С. Д., Вардуни Т. В. Изучение информативности маркерной системы при генетическом анализе ценопопуляций *Bellevialia sarmatica* (Pall. ex Georgi) Woronow с использованием ISSR-праймеров // Живые и биокосные системы. 2020. № 34. Статья №. 4. DOI: 10.18522/2308-9709-2021-34-4.

References

1. Seitadzhieva S. B., Guchetl S. Z., Didovich S. V., Gorodnyaya E. V. Optimization of the DNA isolation procedure for assessing the genetic diversity of essential oil roses (*Rosa L.*) // Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding. 2024. Vol. 185(3). P. 191–198. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-3-191-198.

2. Sivolap Yu., Kozhukhova N., Kalendar R. Variability and specificity of genomes of agricultural plants. Odessa: Astroprint, 2011. 336 p.

3. Khlestkina E. K. Molecular markers in genetic studies and breeding // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektcii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2013. Vol. 17. No. 4/2. P. 1044–1054.

4. Sukhareva A. S., Kuluev B. R. DNA markers for genetic analysis of crops // Biomics. 2018. Vol. 10. No. 1. P. 69–84.

5. Nigmatullina N. V., Kuluev A. R., Kuluev B. R. Molecular markers used to determine the genetic diversity and species identification of wild plants // Biomics. 2018. Vol. 10. No. 3. P. 290–318.

6. Suprun I. I., Plugatar S. A., Stepanov I. V., Naumenko T. S. Analysis of genetic relationships of genotypes of the genus *Rosa L.* from the collection of Nikita Botanical Gardens using ISSR and IRAP DNA markers // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektcii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2020. Vol. 24. No. 5. P. 474–480. DOI: 10.18699/VJ20.639.

7. Vasilyeva O. Yu., Dorogina O. V., Yudanova S. S., Plugatar S. A., Klimenko Z. K. Identifying the rose varieties and natural forms using ISSR-markers // BIO Web of Conferences: International Conferences “Plant Diversity: Status, Trends, Conservation Concept”. 2020. Vol. 24. Art. No. 00091. DOI: 10.1051/bioconf/20202400091.

8. Yudanova S. S., Dorogina O. V., Vasilyeva O. Yu. Morphological and molecular analysis of rose cultivars from the Grandiflora and Kordesii garden groups // Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektcii=Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 2024. Vol. 28. No. 1. P. 55–62. DOI: 10.18699/vjgb-24-07.

9. Mirzaei L., Rahmani F., Beigmohamadi M. Assessment of genetic variation among *Rosa* species using ISSR genetic markers // Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 2015. Vol. 7. No. 3. P. 254–260.
10. Jabbarzadeh Z., Khosh-Khui M., Salehi H., Saberivand A. Inter simple sequence repeat (ISSR) markers as reproducible and specific tools for genetic diversity analysis of rose species // African Journal of Biotechnology. 2010. Vol. 9. No. 37. P. 6091–6095.
11. Jabbarzadeh Z., Khosh-Khui M., Salehi H., Shahsavari A. R., Saberivand A. Assessment of genetic relatedness in roses by ISSR markers // World Applied Sciences Journal. 2013. Vol. 28. No. 12. P. 2085–2090. DOI: 10.5829/idosi.wasj.2013.28.12.2117.
12. Oğraş T. T., Baştanlar E. K., Metin Ö., Kandemir I., Özçelik H. Assessment of genetic diversity of rose genotypes using ISSR markers // Turkish Journal of Botany. 2017. Vol. 41. No. 4. P. 347–355. DOI: 10.3906/bot-1608-32.
13. Korkmaz M., Dogan N. Y. Analysis of genetic relationships between wild roses (*Rosa* L. spp.) growing in Turkey // Erwerbs-Obstbau. 2018. Vol. 60. No. 4. P. 305–310. DOI: 10.1007/s10341-018-0375-9.
14. Alotaibi S. S., Hassan M. M., Gaber A., Aljuaid B. S. Genetic relationship and diversity of Taif-roses plant by using three different types of molecular markers // Research Journal of Biotechnology. 2019. Vol. 14. No. 6. P. 130–138.
15. Ahmed S. M., Darwish H. Y., Alamer K. H. Microsatellite, inter simple sequence repeat and biochemical analyses of *Rosa* genotypes from Saudi Arabia // African Journal of Biotechnology. 2017. Vol. 16. No. 12. P. 552–557. DOI: 10.5897/AJB2017.15900.
16. Aldhebiani A. Y., Al Saud N. S., Yaslam W. A., Hassan S. M. Molecular characterization of *Rosa damascena* Mill. growing in Taif and Almadinah using ISSR and SSR markers // Research Journal of Biotechnology. 2018. Vol. 13. No. 1. P. 11–19.
17. Mirali N., Aziz R., Nabulsi I. Genetic characterization of *Rosa damascena* species growing in different regions of Syria and its relationship to the quality of the essential oils // International Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 2012. Vol. 2. No. 1. P. 41–52.
18. Redwan T., Nassour M., Mahfoud H. Genetic diversity of *Rosa damascena* Mill. in Latakia province as revealed by ISSR analysis // SSRG International Journal of Agriculture & Environmental Science. 2018. Vol. 5. P. 18–22.
19. Saghir K., Abdelwahd R., Iraqi D., Lebki N., Gaboun F., El Goumi Y., Ibrahim M., Abbas Y., Diria G. Assessment of genetic diversity among wild rose in Morocco using ISSR and DAMD markers // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2022. Vol. 20. No. 1. Art. No. 150. DOI: 10.1186/s43141-022-00425-1.
20. Lebki N., Abbas Y., Iraqi D., Gaboun F., Saghir K., Fokar M., El Hamdi I., Bakhy K., Abdelwahd R., Diria G. Morphological characterization and genetic diversity of mini core collection of *Rosa damascena* from Morocco // Journal of Genetic Engineering and Biotechnology. 2024. Vol. 22. No. 4. Art. No. 100423. DOI: 10.1016/j.jgeb.2024.100423.
21. Senapati S. K., Aparajita S., Rout G. R. An assessment of genetic fidelity of *in vitro* grown plantlets of rose (*Rosa hybrida*) through molecular markers // African Journal of Biotechnology. 2012. Vol. 11. No. 100. P. 16532–16538.
22. Ziogou F. T., Kotoula A. A., Hatzilazarou S., Papadakis E. N., Avramis P. G., Economou A., Kostas S. Genetic assessment, propagation and chemical analysis of flowers of *Rosa damascena* Mill. genotypes cultivated in Greece // Horticulturae. 2023. Vol. 9. No. 8. Art. No. 946. DOI: 10.3390/horticulturae9080946.
23. Crespel L., Pernet A., Le Bris M., Gudin S., Oyant L. H. S. Application of ISSRs for cultivar identification and assessment of genetic relationships in rose // Plant Breeding. 2009. Vol. 128. No. 5. P. 501–506. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2008.01600.x.
24. Georgiana D. C., Pavlusenko C. E., Pojoga D. M., Negulici M. E., Constantin N., Simon-Gruita A. Genetic analysis of some roses cultivars appropriate for SE Romania climate using PCR-ISSR technology // AgroLife Scientific Journal. 2017. Vol. 6. No. 1. P. 69–74.
25. Bruneau A., Joly S., Starr J. R., Drouin J. N. Molecular markers indicate that the narrow Québec endemics *Rosa rooseauiorum* and *Rosa williamsii* are synonymous with the widespread *Rosa blanda* // Canadian Journal of Botany. 2005. Vol. 83. No. 4. P. 386–398. DOI: 10.1139/b05-012. [Electronic resource]. Access point: <https://ckp-rf.ru/usu/507515> (reference's date: 26.01.2026).
26. Specialized collections of essential oilseed crops of the Research Institute of Agriculture of Crimea: *Rosa* L., *Salvia sclarea* L. Methodical recommendations on breeding and seed production (nursery farming) of *Rosa* L. and *Salvia sclarea* L. Simferopol: Arial, 2024. 260 p.
27. Klimenko I. A., Kozlov N. N., Kostenko S. I., Shamustakimova A. O., Mavlyutov Yu. M. Identification and certification of varieties of forage grasses (meadow clover, alfalfa, variable, seed and hop) based on DNA markers (guidelines). Moscow: Ugresha T, 2020. 35 p. DOI: 10.33814/978-5-6043194-9-9.

28. Chesnokov Yu. V., Artemyeva A. M. Evaluation of the measure of polymorphism information of genetic diversity // Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]. 2015.Vol. 50. No. 5. P. 571–578. DOI: 10.15389/agrobiol.2015.5.571eng.

29. Chokheli V. A., Shmaraeva A. N., Stepanenko V. V., Kozlovsky B. L., Dmitriev P. A., Rajput V. D., Azarov A. S., Bakulin S. D., Varduni T. V. Study the informativeness of the marker system in the genetic analysis of coenopopulations of *Bellevalia sarmatica* (Pall. ex Georgi) Woronow using ISSR primers // Live and Bio-Abiotic Systems. 2020. No. 34. Art. No. 4. DOI: 10.18522/2308-9709-2021-34-4.

UDC 633.81: 575.22

Seitadzhieva S. B., Guchetl S. Z., Zolotilov V. A., Abdurashitov S. F.

IDENTIFICATION OF INFORMATIVE ISSR MARKERS FOR MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF SAMPLES FROM THE ESSENTIAL-OIL ROSE COLLECTION OF THE RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURE OF CRIMEA

Summary. *Introduction of molecular genetic methods, such as ISSR analysis, is both a relevant task for assessing the genetic diversity of vegetatively propagated plants, including essential-oil rose, and an important aspect of breeding cultivars with improved traits. The aim of the research was to select the most effective and informative ISSR markers for molecular genetic analysis of samples from the essential-oil rose collection of the Research Institute of Agriculture of Crimea. The study was conducted in 2025 using plant material from the Institute's collection. DNA was extracted using an optimized CTAB method. From 33 literature-cited ISSR markers, 10 were selected based on their effectiveness and informativeness. Amplified DNA fragments were separated by agarose gel electrophoresis. Marker informativeness was evaluated using a set of parameters, including percentage of polymorphism, polymorphism information content (PIC), effective multiplex ratio (EMR), marker index (MI) and resolving power (Rp). Ten selected markers revealed 108 fragments (length 240–1930 bp), of which 103 (95.4 %) were polymorphic. The most polymorphic (100 %) markers were ISSR-834, ISSR-845, ISSR-881, UBC-824, UBC-834 and UBC-848. PIC values ranged from 0.20 (ISSR-845) to 0.32 (ISSR-4). Marker ISSR-2 demonstrated the highest comprehensive efficiency: EMR = 13.07, MI = 4.05, Rp = 17.00, with a polymorphism level of 93 % and PIC = 0.31. High efficiency was also observed for markers ISSR-834, ISSR-881, UBC-824 and UBC-848. The least effective markers were ISSR-845 (PIC = 0.20, EMR = 7.00, MI = 1.43) and UBC-847 (polymorphism = 83 %, PIC = 0.26, MI = 2.15). For the molecular genetic analysis of the Crimean essential-oil rose collection, the following highly efficient ISSR markers are recommended: ISSR-2, ISSR-834, ISSR-881, UBC-824 and UBC-848. Markers ISSR-845 and UBC-847 showed limited efficiency but may be used in combination with other markers.*

Keywords: *essential-oil rose, genetic diversity, molecular marker (DNA marker), ISSR analysis, marker informativeness parameters.*

Сейтаджиева Севиля Бахтияровна, научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве; ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; Ы e-mail: sepen@mail.ru.

Гучетль Саида Заурбиевна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярно-генетических исследований; ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В. С. Пустовойта»; 350038, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Филатова, 17; e-mail: saida.guchetl@mail.ru.

Золотилов Виктор Анатольевич, научный сотрудник отдела селекции селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур; ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: viktor_zolotilov@mail.ru.

Абдурашитов Сулейман Февзиевич, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики в сельском хозяйстве; ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: asuleyman83@rambler.ru.

Seitadzhieva Sevilia Bakhtiyarovna, researcher of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics in agriculture, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: cepen@mail.ru

Guchetl Saida Zaurbievna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of molecular genetic research, FSBSI “Federal Research Center “V.S. Pustovoit All-Russia Research Institute of Oil Crops”; 17, Filatova str., Krasnodar, 350038, Russia; e-mail: saida.guchetl@mail.ru.

Zolotilov Viktor Anatolyevich, researcher of the Department of breeding, Center of Essential Oil Crops Breeding and Seed Production, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: viktor_zolotilov@mail.ru.

Abdurashitov Suleiman Fevzievich, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of molecular genetics, proteomics and bioinformatics in agriculture, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: asuleyman83@rambler.ru.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания № FNZW-2022-0006 «Молекулярно-генетические и физиолого-биохимические аспекты функционирования биологических процессов агрономически ценных микроорганизмов, продуктивных сортов растений и пород сельскохозяйственных животных». В работе использовано оборудование НИЛ «Молекулярная и клеточная биофизика» Института перспективных исследований Севастопольского государственного университета.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 07.02.2026.

Дата принятия к печати – 21.02.2026.